

Studentenwelzijn tijdens de stage

Kariene Mittendorff, Rosalien van der Meer, Esther Oskam, Arja de Vries & Floor Schotman

Juni, 2025

Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Samenvatting

Dit onderzoek focust zich op hoe *studenten tijdens hun stageperiode* beter ondersteund kunnen worden in hun *welzijn en zelfregie*. De aanleiding vormt de toenemende mentale druk onder studenten, versterkt door de coronacrisis, prestatiedruk en maatschappelijke ontwikkelingen zoals hogere kosten voor levensonderhoud.

Binnen de opleidingen van ROC Aventus en Saxion is onderzocht hoe welke vormen van begeleiding zouden kunnen bijdragen aan studentenwelzijn tijdens de stage. Het onderzoek richtte zich op drie begeleidingscontexten: thuisgroepen bij de hbo-opleiding Verpleegkunde (Saxion), leernetwerken bij de mbo-opleidingen Maatschappelijke Zorg en Verpleegkunde (Aventus), en stamgroepen bij de opleiding Assistent Gezondheidszorg (Aventus). De theoretische basis wordt gevormd door de welzijnstheorie van Keyes, die emotioneel, psychologisch en sociaal welzijn onderscheidt.

Uit interviews en vragenlijsten blijkt dat studenten tijdens de stage vooral psychologische druk ervaren, zoals stress door hoge werkdruk en onduidelijke verwachtingen. Hoewel sociaal welzijn redelijk positief wordt ervaren (met name bij hbo-studenten), voelen mbo-studenten zich minder vanzelfsprekend onderdeel van hun team. Emotioneel welzijn is gemengd: studenten vinden het lastig om emoties te verwerken en grenzen aan te geven, terwijl er in begeleidingsgesprekken vaak weinig aandacht is voor deze thema's. Om deze uitdagingen aan te pakken zijn in de drie cases lesinterventies ontwikkeld, ingebed in bestaande begeleidingsstructuren zoals studieloopbaanbegeleiding of stagebegeleiding. Deze interventies richten zich op reflectie, het leren herkennen van hulpbronnen, het bespreken van grenzen en mindset, en het vergroten van regie. Studenten waarderen met name de open gesprekken over welzijn, het leren van elkaar en de veilige setting waarin deze plaatsvinden.

Hoewel het effect op welzijn en regie lastig kwantitatief te meten was binnen de korte looptijd, geven studenten aan dat de thematiek zeer relevant is. Ze pleiten voor structurele inbedding van deze onderwerpen in het curriculum. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

- geef structureel aandacht aan welzijn in begeleiding en curriculum;
- bied veilige, eventueel anonieme, gespreksmogelijkheden;
- ondersteun docenten in hun rol als begeleider;
- en bied duidelijke structuur bij de start van de stage.

Tot slot is vervolgonderzoek nodig naar welke vaardigheden studenten precies helpen beter om te gaan met uitdagingen als het gaat om het balanceren van alles wat er op hen af komt, zoals studie, stage, bijbaan en privé.

1. Inleiding

Recent onderzoek toont aan dat het welzijn van studenten onder druk staat. Uit de Landelijke Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs blijkt dat de helft van de studenten psychische klachten ervaart, waaronder angst en somberheid (Dopmeijer et al., 2023). Met name tijdens en na de coronacrisis is de mentale druk toegenomen door factoren als eenzaamheid, inflatie en woningnood (Van der Wegen & de Koning, 2023).

Het welzijn van studenten hangt samen met hun mogelijkheden succesvol te studeren (Carmona-Halty et al., 2018; Chattu et al., 2020). Studenten die mentale problemen ervaren, lopen een groter risico op uitval of studievertraging. Bij welzijn moet niet alleen gekeken worden naar negatieve factoren zoals stress, angst en middelengebruik, maar vooral ook naar de positieve kant, zoals motivatie, autonomie, zelfregie, geluk, vitaliteit en weerbaarheid (Vereniging Hogescholen, 2021). Het is belangrijk dat studenten leren hoe ze welzijn kunnen behouden door onder meer het aanleren van sociaalemotionele competenties (Bakker, 2021) en hoe zij persoonlijke hulpbronnen kunnen inzetten om succesvol te studeren ('t Mannetje et al., 2021). Aandacht voor mentaal welzijn is daarmee zowel curatief als preventief. Binnen de opleidingen verbonden aan de sector Zorg en Welzijn van ROC Aventus maar ook Saxion zijn er wensen om studenten beter te ondersteunen bij het inzetten van deze hulpbronnen of vaardigheden die kunnen bijdragen aan het succesvol studeren.

Studentenwelzijn tijdens de stage

De stageperiode is een cruciale fase in de opleiding van studenten, waarin zij de geleerde theorie in de praktijk brengen. Deze periode kan echter gepaard gaan met uitdagingen die het welzijn van studenten beïnvloeden. In dit onderzoek willen we met name inzoomen op deze periode van studeren, en kijken we binnen twee onderwijsinstellingen naar manieren hoe we studenten hier goed bij kunnen ondersteunen.

Bij ROC Aventus lopen studenten tijdens de stage tegen verschillende problemen aan die bijvoorbeeld te maken hebben met de begeleiding op stage (denk aan het niet direct hebben van een werkbegeleider), het wel of niet expliciet gekozen hebben voor een stage, of uitdagingen die te maken hebben met de persoonlijke situatie van studenten. De docenten en SLB'ers ervaren dat studenten die voor zichzelf kunnen opkomen dan wel aan de bel trekken, maar dat dit bij een deel van de studenten niet gebeurt. Hier zie je dat de motivatie afneemt, dat ze stiller worden op de stage en dat soms ook uitmondt in een onvoldoende evaluatie of grotere mate van afwezigheid bij bijvoorbeeld de stagebegeleidingsmomenten. Regelmatig vallen studenten uit ten gevolge van gezondheidsproblemen, problemen thuis of een gebrek aan initiatief in het plannen en organiseren van wat ze voor hun stage moeten doen. In het geval van studenten met een migratieachtergrond spelen daarbij ook factoren als het zorgen voor (zieke) familieleden, verplichtingen vanuit religie, financiële druk en het soms letterlijk leven in meerdere culturen. Wat veel voorkomt is dat de praktijk en school dat te laat opmerken, school niet weet dat student niet op stage komt en andersom, stage weet niet dat student niet op school aanwezig is.

Bij Saxion worden vergelijkbare ervaringen genoemd. Zo merken de stagebegeleiders en SLB'ers van de opleiding dat studenten verschillende uitdagingen tegenkomen. De werkelijkheid van de werkplek komt soms niet overeen met verwachtingen, er wordt al snel veel van ze verwacht terwijl ze zelf nog best zoekende zijn. Bij Verpleegkunde gaan ze in jaar 2 al op blokstages van 10 weken waarbij ze weinig contact hebben met de opleiding. Veel studenten worstelen met hun eigen weerbaarheid, grenzen aangeven, sociaal veilig voelen op de werkvloer, maar ook vinden ze het moeilijk om eigen leerruimte te pakken in de krapte van de zorg.

Bij Saxion wordt al gewerkt aan ondersteuning van studenten in de vorm van studieloopbaanbegeleiding en hier is onlangs een nieuw model voor geïntroduceerd: studiecoaching in thuisgroepen. In deze nieuwe vorm van begeleiding, waar elke opleiding sinds kort mee werkt, krijgen studenten vanaf de start van hun studie een plek in een kleine 'thuisgroep' waar ze de rest van hun studie onderdeel van zijn. In deze thuisgroepen vinden leeractiviteiten plaats gericht op binding maar ook de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten, onder begeleiding van een studiecoach (SLB'er). Ook de opleidingen binnen de sector Zorg en Welzijn zijn inmiddels gestart met deze vorm van begeleiding. Studenten zijn onderdeel van een stamgroep waar ze (twee)wekelijks onder begeleiding van een studiecoach begeleid worden, en op andere plekken zijn bijvoorbeeld ook leernetwerken ingericht waarbij ook het werkveld is aangehaakt.

De begeleiding binnen stamgroepen en thuisgroepen is op dit moment veelal gericht op het interne curriculum, en nog niet echt op begeleiding tijdens stageactiviteiten. Ook zijn er al wel programma's in het curriculum gericht op bijv. weerbaarheid, maar er is nog weinig aandacht voor hoe we studenten vóór maar ook tijdens de stage echt goed kunnen ondersteunen hierbij. De vraag is hoe begeleiding nu echt goed kan worden ingericht om studenten te ondersteunen bij hun welzijn en zelfregie tijdens de stage. In dit onderzoek staat daarmee de volgende hoofdvraag centraal:

Welke begeleiding kan studenten tijdens de stageperiode ondersteunen bij hun (ervaren) welzijn en het nemen van zelfregie?

Het voorliggende onderzoek richtte zich daarbij op drie verschillende begeleidingscontexten, in dit rapport verder cases genoemd:

- **Thuisgroepen** binnen de opleiding Verpleegkunde (Saxion)
- **Leernetwerken** binnen Maatschappelijke Zorg en Verpleegkunde (ROC Aventus)
- **Stamgroepen** binnen Assistentengezondheidszorg (ROC Aventus)

2. Theoretisch Kader

In de huidige samenleving ligt de nadruk sterk op wie je bent, wat je bereikt en of je succesvol bent. Jongeren groeien op in een wereld waar alles mogelijk lijkt, maar waar de verwachtingen tegelijkertijd torenhoog zijn (Dopmeijer et al., 2023). Het onderwijs is in de afgelopen decennia steeds meer gefocust geraakt op snel afstuderen, hoge cijfers en efficiëntie (Glastra & Middelkoop, 2020; Dopmeijer et al., 2023), waardoor er vaak onvoldoende aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten (Mittendorff, 2024).

Hoewel het beleid van de afgelopen jaren (Ministerie van OCW, 2019) meer inzet op *studentsucces* in plaats van puur op studieresultaten, ervaren studenten nog steeds een hoge prestatiedruk (Dopmeijer et al., 2023). Bovendien zijn de cijfers over het mentale welzijn van studenten zorgwekkend (RIVM, 2023). Sociale media versterken de druk om jezelf te vergelijken met anderen, terwijl de opkomst van de smartphone de manier waarop jongeren opgroeien ingrijpend verandert (Pel & Druif, 2024). Veel studenten voelen zich eenzaam (RIVM, 2023) en kijken met onzekerheid naar de toekomst.

Studentenwelzijn is een essentiële factor voor succesvol studeren en het voltooien van een opleiding (Carmona-Halty et al., 2021; Baik et al., 202). Mentale gezondheidsproblemen, zoals stress en angst, worden in verband gebracht met een verhoogd risico op studievertraging of uitval (Dopmeijer et al., 2023). Naast het verminderen van negatieve factoren zoals prestatiedruk en eenzaamheid, is het bevorderen van positieve welzijnsaspecten zoals motivatie, veerkracht en autonomie cruciaal (Vereniging Hogescholen, 2021).

2.1 De welzijnstheorie van Keyes

Een belangrijke theoretische basis voor dit onderzoek is de welzijnstheorie van Keyes (2002). Keyes maakt onderscheid tussen drie dimensies van welzijn:

- **Emotioneel welzijn:** de mate waarin een individu positieve emoties ervaart en zich tevreden voelt met het leven.
- **Psychologisch welzijn:** factoren zoals zelfacceptatie, autonomie, persoonlijke groei en het ervaren van een doel in het leven.
- **Sociaal welzijn:** de perceptie van verbondenheid met anderen en de samenleving, en de mate waarin men het gevoel heeft een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren.

Volgens Keyes (2005) is een holistische benadering nodig om welzijn te bevorderen. In de context van hoger onderwijs blijkt uit onderzoek dat deze drie dimensies nauw samenhangen met academische prestaties en studiemotivatie. Zo tonen Howell (2009) en Renshaw en Bolognino (2016) aan dat psychologisch welzijn, zoals het ontwikkelen van autonomie en zelfeffectiviteit, sterk bijdraagt aan academisch succes. Emotioneel welzijn, zoals het ervaren van positieve gevoelens en zelfvertrouwen, versterkt de motivatie en vermindert stress (Slotboom & Gravenstein, 2020; Seligman et al., 2009). Sociaal welzijn, zoals het opbouwen van een ondersteunend netwerk en verbondenheid met medestudenten, heeft een positieve invloed op studiesucces en doorzettingsvermogen (Stebleton et al., 2014). Kijkend naar in hoeverre studenten zich sociaal gesteund voelen, geeft in een onderzoek van het RIVM het merendeel van de studenten (80%) aan zich gesteund te voelen door vrienden en familie, terwijl slechts 27% zich aangeeft zich gesteund te voelen door hun onderwijsinstelling (RIVM, et al., 2021). Zo benadrukken Mouw en collega's (2021) het belang dat studenten zich sociaal gesteund. Ook benoemen Deunk en Korpershoek (2021) dat er aanwijzingen zijn dat met name kleinschaligheid van opleidingen en persoonlijk contact met

docenten en andere onderwijsprofessionals positief samenhangen met gevoel van verbondenheid en welbevinden van studenten (Deunk & Korpershoek, 2021).

In het mbo-onderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) spelen deze dimensies eveneens een cruciale rol. Onderzoek van Van Ens (2023) laat zien dat sociaal welzijn in de vorm van een hechte leeromgeving en sterke stagebegeleiding bijdraagt aan het zelfvertrouwen en de motivatie van mbo-studenten. Psychologisch welzijn wordt bevorderd door autonomie in het leerproces en persoonlijke groei door praktijkervaringen ('t Mannetje, 2023). Emotioneel welzijn is sterk verbonden met het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving, waarin studenten zich gewaardeerd en gehoord voelen (Deunk & Korpershoek, 2021).

2.2 Studentenwelzijn tijdens de stageperiode

Het welzijn van studenten tijdens hun stageperiode is een cruciale factor voor zowel hun persoonlijke ontwikkeling als hun professionele groei. Verschillende studies hebben de impact van stage-ervaringen en begeleidingsstrategieën op het welzijn van studenten onderzocht. Een scoping review van Mooij (2023) richtte zich op interventies ter bevordering van studentenwelzijn in het middelbaar beroepsonderwijs en concludeerde dat persoonsgerichte aanpakken, zoals bewustwording van welzijnsonderwerpen en reflectieve activiteiten, overwegend positieve effecten hebben op aspecten van studentenwelzijn. Daarnaast benadrukt onderzoek van Van Ens (2023) het belang van passende begeleiding voor mbo-studenten met psychosociale problematiek tijdens hun stage. De studie wijst op het belang van een persoonlijke aanpak en verbeterde communicatie tussen docenten en stagebegeleiders om beter aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van deze studenten. Bovendien lijkt duidelijke communicatie, het stellen van haalbare doelen en het bieden van erkenning en beloning cruciaal te zijn voor het motiveren en begeleiden van zorgstudenten tijdens hun stage (Zorgvernieuwers, 2024). Deze strategieën kunnen volgens deze auteurs bijdragen aan een verhoogde betrokkenheid en motivatie van studenten.

Er zijn echter nog niet heel veel onderzoeken geweest naar de wijze waarop begeleiding tijdens de stage wel of niet bij kan dragen aan een beter welbevinden. In dit onderzoek willen we daarom meer inzicht krijgen in welke mogelijke aanpakken hiervoor werken en waarom. Het lijkt daarmee van belang om begeleidingsstrategieën te implementeren die niet alleen focussen op professionele ontwikkeling, maar ook aandacht besteden aan het emotionele, psychologische en sociale welzijn van studenten.

3. Onderzoeksopzet en methodologie

Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksvragen, methodologische aanpak, inclusief de wijze van dataverzameling (interviews en korte vragenlijsten) en de analyse.

Onderzoeksvragen

Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen:

1. Welke onderwerpen spelen bij de huidige generatie studenten (na Corona) als het gaat om hun welzijn tijdens de stage (en in het verlengde daarvan het nemen van eigen regie)?
2. Welke concrete begeleidingsaanpakken kunnen we inzetten om studenten hierin tijdens de stage beter te ondersteunen?
3. Leiden deze aanpakken tot een beter welzijn en eigen regie bij studenten, en wat zijn werkzame principes van deze interventies?

Cases

Het onderzoek is uitgevoerd in **drie** verschillende contexten (zie figuur), die we hier beschouwen als 'cases'.

In de afzonderlijke caserapporten (als aparte producten bijgevoegd) is meer informatie te vinden over de context van elke case, de specifieke interventies die zijn ingezet en de case specifieke resultaten.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de principes van ontwerpgericht onderzoek (Van Turnhout et al., 2023), waarbij ook elementen van Design Thinking zijn toegepast (Mor & Mogilevsky, 2013). Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is daarom een aanpak gehanteerd waarin de fasen van Analyse (behoefteanalyse of Empathy fase), Ontwerp/Uitvoering (ontwerp en in praktijk brengen van interventies) en Reflectie (evaluatie van de resultaten) centraal stond.

Dit onderzoek heeft een mixed-methods benadering gehanteerd, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens zijn verzameld. De focus lag op de ervaringen van studenten (en begeleiders) binnen het mbo-onderwijs tijdens de stageperiode.

De dataverzameling bestond uit de volgende methoden:

1. **Groepsinterviews vooraf:** Gevoerd met verschillende studenten, werkplekbegeleiders en docenten (SLB'ers) om meer inzicht te krijgen in de percepties van begeleiding en welzijn.
2. **Korte vragenlijsten tijdens de leeractiviteiten:** Afgenomen onder mbo-studenten van ROC Aventus en hbo-studenten Saxion die momenteel stage lopen en deel hebben genomen aan de interventies.
3. **(Groeps)interviews achteraf:** Gevoerd met verschillende studenten en docenten (SLB'ers) om meer inzicht te krijgen in de werkzame principes en resultaten van de begeleidingsaanpakken.

De instrumenten die zijn gebruikt, zijn opgebouwd aan de hand van het theoretische kader en daarmee de elementen van Keyes (2005): sociaal, emotioneel en psychologisch welzijn. Uit eerder onderzoek (o.a. 't Mannetje, 2023) naar deze elementen zijn verschillende subvragen geformuleerd passend bij de drie onderdelen van welbevinden. Daarnaast stonden de thema's zelfregie en ervaren begeleiding tijdens de stage centraal. In de bijlage 1 is de interviewleidraad te vinden die is gebruikt voor de groepsinterviews met studenten vooraf Binnen de cases zijn er deels aparte activiteiten ingezet om goed aan te sluiten bij de doelgroep die op dat moment centraal stond. Zo is bij de MBO studenten de interviewleidraad ingezet middels een World café werkvorm, of met een placemat methode, zie daarvoor bijlage 2. In bijlage 3 is de interviewleidraad voor studenten na de interventie opgenomen. In bijlage 4 is de interviewleidraad te vinden die is gebruikt voor de interviews met SLB'ers na de interventie. De korte vragenlijsten die tijdens de interventies zijn afgenomen waren tevens verschillend voor de HBO en MBO studenten, omdat ze zijn afgestemd op de doelgroep en de ingezette interventie (leeractiviteiten). Deze vragenlijsten zijn toegevoegd in bijlage 5, 6 en 7.

Hieronder een overzicht van de onderzoeksactiviteiten binnen de 3 cases.

Case 1 'Thuisgroepen opleiding Verpleegkunde – Saxion'			
Datum	Wat	Aantal	Methodiek
Analysefase/ Empathy fase			
Oktober 24	Groepsinterviews studenten	N=28	Interviewleidraad
Uitvoeringsfase			
Nov 24	Les 1 – Thuisgroep les	N= ongeveer 160 (28 thuisgroepen met gemiddeld 5-6 studenten)	Reflectieactiviteit in de les
Jan 25	Les 2 - workshop	N= 79	Ppt – opdracht
Jan 25	Vragenlijst	N= 26	Vragenlijst studenten tijdens workshop
Evaluatiefase			
Maart 25	Slb'er/docent	N=2	Evaluatie lessenserie
Maart 25	Groepsinterviews studenten	N=12	Interviewleidraad

Case 2 'Leernetwerken Opleiding MZ/ VP – ROC Aventus'			
Datum	Wat	Aantal	Methodiek
Analysefase/ Empathy fase			
Oktober 24	Groepsinterviews studenten	N=15	Toelichting – placemat - nabespreking
Uitvoeringsfase			
Okt-Dec 24	Meerdere lessen en prototypes getest	N= gemiddeld 16 studenten per les	Verschillende werkvormen uit lessenserie (zie caserapport voor een uitgebreid overzicht)
Nov 24	Vragenlijst	N=13	Vragenlijst studenten

Evaluatiefase			
Februari 25	Slb'er/docent	N=1	Evaluatie lessenserie
Februari 25	Impactgesprekken studenten	N=16	Interviewleidraad

Case 3 'Stamgroepen opleiding AG – ROC Aventus'			
Datum	Wat	Aantal	Methodiek
Analysefase/ Empathy fase			
Oktober 24	Panelgesprekken studenten	N=15	Toelichting – placemat - nabespreking
Uitvoeringsfase			
13/1/25	Les 1	N= 7	Ppt- opdracht les 1 flow - nabespreken
20/1/25	Les 2	N= 3	Ppt – opdracht les 2 uitdaging - nabespreken
Feb 25	Vragenlijst	N=8	Vragenlijst studenten
Evaluatiefase			
11/2/25	Slb'er/docent	N=1	Evaluatie lessenserie
Maart 25	Impactgesprekken studenten	N=8	Interviewleidraad

Analyse

De (groeps)interviews zijn opgenomen, en daarna samengevat aan de hand van het audiobestand. De samenvattingen zijn geanalyseerd op basis van de thema's die in de leidraad ook centraal stonden: sociaal, emotioneel en psychologisch welzijn (Keyes, 2005), zelfregie en begeleiding bij stage.

Deze analyse heeft eerst binnen elke case plaatsgevonden, daarna is een cross-case analyse (Yin, 2014) uitgevoerd waaruit overkoepelde resultaten en conclusies zijn getrokken.

4. Resultaten

Hieronder bespreken we de resultaten die uit de cross-case analyse zijn gekomen, gekoppeld aan de onderzoeksvragen die in dit project centraal stonden. Zoals aangegeven is er in de afzonderlijke caserapporten meer informatie te vinden over de context van elke case, de specifieke interventies die zijn ingezet en de case specifieke resultaten.

A. Wat speelt er bij studenten als het gaat om hun welzijn tijdens de stage?

Uit de verschillende interviews die voor de interventie zijn afgenomen komen verschillende aspecten naar voren. Hieronder gaan we op elk van deze thema's kort in.

Sociaal welzijn: Als het gaat om sociaal welzijn ervaren eigenlijk alle geïnterviewde HBO studenten op dit moment vrijwel een ondersteunende structuur of teamgevoel op hun stage. Studenten geven aan dat ze een fijn team hebben, dat ze zich welkom voelen en goed worden ondersteund. Als we kijken naar de MBO studenten zien we daar iets meer een mix aan ervaringen. Studenten voelen zich prettiger naarmate zij meer betrokken worden bij werkzaamheden en onderdeel zijn van het team. Daar waar de sfeer in een team goed is, voelen studenten zich meer thuis dan in sterk wisselende teams, met begeleiding op afstand en waar een hoge werkdruk heerst. Echter ervaart niet iedereen dat op dit moment. Studenten geven hierbij ook duidelijk aan dat de beginfase en structuur/ begeleiding daarin van belang is. Als stageorganisaties meer ervaring hebben met stagiaires/ stage helpt dat vaak heel erg: omdat ze goed weten wat er nodig is zorgt dat voor meer structuur en duidelijkheid.

Emotioneel welzijn: Studenten voelen zich over het algemeen goed, positief over zichzelf en durven uitdagingen aan te gaan. Sommige HBO studenten geven aan dat ze de uitdaging juist missen. Zij lopen stage in het tweede jaar, waarin ze nog niet in een ziekenhuis kunnen stagelopen maar veelal bij instellingen voor thuiszorg, gehandicaptenzorg, etc. Zij missen daarin, vooral na de initiële startfase, soms uitdaging als het gaat om de taken die ze moeten uitvoeren. Ze zijn dus juist op zoek naar uitdaging, maar vinden die niet altijd. De MBO studenten zijn in het zoeken van deze uitdagingen iets meer onzeker dan de HBO studenten. Als het gaat om het bespreken van thema's van emotioneel welzijn (bijvoorbeeld hoe het écht met je gaat), wordt niet heel uitgebreid gesproken in de klas of in begeleidingsgesprekken, en dat kan volgens de studenten beter. Verder hebben sommige stage-ervaringen emotionele impact op de studenten, met name HBO studenten. Zij hebben soms moeite om hier voldoende afstand van te nemen waardoor het hun welzijn negatief beïnvloedt. Het blijft in hun hoofd zitten, kan zorgen voor slechter slapen en dergelijke klachten.

Psychologisch welzijn: Eigenlijk springt dit thema eruit, in die zin dat de meeste studenten hier meer ongemak ervaren. Studenten ervaren veel stress, dat komt onder andere door 'alle ballen hoog houden': werk/stage, school, opdrachten en sociale/economische. De hoge werkdruk veroorzaakt stress en het weerhoudt studenten om hulp te vragen. Veel reistijd, de lange werkdagen en hele dagen staan geven naast fysiek ongemak, ook stress. De door hen ervaren 'overload' aan wat er allemaal moet gebeuren kleiner maken en daarin goede prioriteiten stellen, vinden ze erg moeilijk. Studenten die hier afspraken over kunnen maken op school (AOT, een extra stagedag of aangepaste werktijden) ervaren minder stress. Stress ervaren studenten ook door onduidelijkheid over wat er precies wordt verwacht, zowel vanuit school (de opleiding) als de stage.

Zelfregie: Volgens studenten gaat dit thema aan de ene kant over uitdaging, maar ook over grenzen kunnen stellen. Volgens de MBO studenten is zelfregie pakken makkelijker als je je ergens op je

plek voelt. Studenten willen hun zelfregie op onvoorziene situaties vergroten door daarop ook in de praktijk te reflecteren. Zij willen daarin meer zelfvertrouwen opbouwen en hebben behoefte aan voldoende begeleiding. Om beter hun grenzen te kunnen bewaken willen studenten beter worden in hoe zij daarover in gesprek kunnen gaan met hun collega's, werkbegeleider en praktijkopleider. Zij benoemen dat het voor hen makkelijker is om hun grenzen te bewaken bij cliënten. Zij willen zich ontwikkelen en leren hoe zij onveilige en/of crisissituaties op de werkvloer beter kunnen inschatten en hanteren. HBO studenten lijken makkelijker vanuit zichzelf zelf regie te pakken, en daarin niet echt een probleem te ervaren. Ze geven aan best zelf initiatief te durven nemen of vragen te stellen, alleen soms lijken ze in een systeem of structuur vast te zitten die voor hen bepaald wordt. Daarin is zelfregie 'pakken' dan ingewikkeld: ze willen het wel, maar de context biedt hen dan weinig flexibiliteit.

Begeleiding: Tijdens de begeleiding op stage en school ervaren studenten een zekere mate van beoordelingsdruk, wat stress geeft en hun faalangst aanwakkert. Zij benoemen opnieuw de behoefte aan een veilig werk- en leerklimaat in de stage-instelling. Support van het thuisfront of het hebben van een netwerk om op terug te vallen, is helpend om de werk/privébalans te bewaren en goede afspraken te maken. Voor studenten die nieuw in Nederland zijn, is dit netwerk niet vanzelfsprekend aanwezig.

Over bovenstaande onderwerpen wordt volgens de studenten in de klas niet veel gesproken, en dat kan volgens studenten beter. Zij staan ervoor open om meer te leren over hoe zij hun persoonlijke welzijn tijdens hun stage kunnen bevorderen en in balans kunnen houden. Sommige, echte privé zaken, willen ze liever persoonlijk of op de stageplek zelf bespreken.

B. Welke concrete begeleidingsaanpakken kunnen we inzetten om studenten te ondersteunen?

In dit project zijn een aantal lessen ontworpen die binnen de bestaande begeleidingsstructuur van de deelnemende opleidingen ingebed konden worden. Bij de HBO opleiding Verpleegkunde was dat binnen de huidige studieloopbaanbegeleiding (oftewel studiecoaching in thuisgroepen), bij de opleiding MZ/ VP was dat het leernetwerk dat verbonden is aan de stage-instelling en bij AG waren dat de stamgroepen. Deze bestaande begeleidingsstructuren zijn vergelijkbaar in die zin dat ze allemaal gericht zijn op de begeleiding van studenten in relatief kleine groepen (6-20). Deze groepen worden allemaal begeleid door een coach (docent/ SLB'er).

Binnen de huidige structuur van begeleiding zijn vanuit dit project verschillende werkvormen en leeractiviteiten ontwikkeld, die aandacht geven aan onderwerpen die we in de Analysefase hebben gevonden. Binnen Saxion (case 1) zijn twee lessen voor de Thuisgroepen lijn bedacht, die is uitgevoerd door de betrokken studiecoaches, en is er een workshop gegeven aan studenten over welzijn en zelfregie tijdens de stage. Binnen ROC Aventus is een lessenserie ontwikkeld gericht op het Versterken van het mentaal welbevinden van mbo-studenten in de BPV (Case 2) en een kort-cyclische interventie van twee samenhangende thema's uit deze lessenserie (Case 3).

Een aantal overkoepelende uitgangspunten:

- De begeleidingsaanpakken richtten zich voornamelijk op het bespreken van bovenstaande thema's in kleine groepen, onder begeleiding van een coach/ docent.
- Hierbij werd onder meer ingezoomd op reflectie, flow ervaringen, aandacht voor hulpbronnen zoeken, growth en fixed mindset, het nemen van eigen regie.

In de drie verschillende caserapporten en in de aparte producten behorende bij dit eindverslag is meer informatie te vinden over de betreffende werkvormen/ leeractiviteiten.

C. Leiden deze aanpakken tot een beter welzijn en eigen regie bij studenten, en wat zijn werkzame principes van deze interventies?

De verschillende concrete leeractiviteiten zijn in de drie cases binnen een periode van ongeveer 2-3 maanden uitgevoerd (het gehele project omvatte ook 'slechts' 11 maanden). Dat maakt dat het meten van effecten op het gebied van beter welzijn en eigen regie eigenlijk niet mogelijk was. Om toch meer zicht te krijgen op de ervaringen van studenten met de gehanteerde werkvormen en zicht te krijgen op de werkzame principes binnen deze aanpakken, zijn achteraf wel interviews over deze thema's gehouden. Hieronder gaan we daarom vooral in op wat de studenten vonden van de begeleiding en wat zij hebben ervaren 'wat werkt'.

Ervaringen welzijn en zelfregie

De directe impact van de interventies op het gevoel van welzijn van studenten en de mate waarin ze daar zelf regie over ervaren, lijkt beperkt op basis van de onderzoeksresultaten. Wat betreft het ervaren welzijn tijdens de stage, komt naar voren dat studenten met name tegen uitdagingen aanlopen op de dimensie van het psychologisch welzijn. Een gevoel van werkdruk en stress is veelal dominant in de stageperiode. Het is een vol programma waarin veel van studenten wordt gevraagd. Tevens speelt er onzekerheid en twijfel doordat verwachtingen en opdrachten vanuit de opleiding voor studenten onduidelijk zijn. En dat geeft hen vervolgens nog meer stress. Daarnaast komt ook naar voren dat studenten het soms lastig vinden hulp of feedback te vragen en hun grenzen aan te geven. En de mate van uitdaging is ook niet altijd passend bij de student.

Over het algemeen lijkt het op het gebied van sociaal en emotioneel welzijn goed te gaan met de studenten tijdens de stage. Slechts enkelingen geven aan een moeizaam contact of samenwerking te ervaren met de werkbegeleider of collega's op de stageplek. In relatie tot het emotioneel welzijn geven sommige studenten aan dat omgaan met emoties bij de stage-ervaringen lastig kan zijn.

Werkzame principes

Hieronder gaan we in op verschillende aspecten waarvan studenten aangeven dat het waardevolle onderdelen zijn van de ingezette begeleidingsaanpakken:

- De studenten geven vrijwel allemaal aan dat het goed is om dit thema bespreekbaar te maken. Ze ervaren het als waardevol om 'dieper' over deze onderwerpen te spreken, en helpt voor hen ook wij het ervaren van welzijn/ welbevinden.
- De studenten geven ook aan dat het leren van elkaar erg waardevol is.
- Het zou 'standaard' onderdeel moeten zijn van een lesprogramma binnen studieloopbaanbegeleiding. Veel vaker terug zou moeten laten komen.
- Het is van belang om aandacht te houden voor veiligheid (en anonimiteit). Ook kan het fijn zijn om eerst voor jezelf even iets op te kunnen schrijven voor je het deelt.
- Heldere communicatie, structuur en duidelijkheid (vooral in het begin van de stage) is heel belangrijk.

Vanuit de interviews met docenten in de evaluatiefase wordt het volgende aangegeven:

- Betrokken docenten merken dat het bespreekbaar maken van het onderwerp welzijn waardevol is voor studenten en het echt een gesprek op gang brengt.
- Het uitsplitsen van welzijn in de drie dimensies sociaal, psychologisch en emotioneel en het benoemen van concrete beschrijvingen helpt om het praktisch en begrijpelijk te maken.
- De ontwikkelde lesmaterialen zijn helder en bruikbaar.
- We zouden het onderwerp 'welzijn' los kunnen koppelen van de stageperiode alleen en breder trekken naar het welzijn van studenten tijdens het volgen van de opleiding.
- Dit onderwerp zou vanaf dag 1 in de opleiding aandacht moeten krijgen.

- Binnen de context van Zorg en welzijn kan er ook heel duidelijk een link gelegd worden met bijv. beroepscode (“je moet goed voor jezelf zorgen om voor een ander te kunnen zorgen”) of modellen die er binnen die beroepsopleidingen al centraal staan.

5. Conclusie en aanbevelingen

In dit onderzoek is het studentenwelzijn van studenten tijdens de stage onderzocht, waarbij is ingezoomd op emotioneel, sociaal en psychologisch welzijn. Studenten geven aan dat ze zich over het algemeen emotioneel gezien best goed voelen, maar dat er weinig ruimte is om in begeleidingsgesprekken dieper in te gaan op hun daadwerkelijk welbevinden. Sociale verbondenheid (als belangrijk aspect van sociaal welzijn) is in dit onderzoek niet uitgewerkt in lesinterventies omdat alle studenten daar geen tot weinig problemen in ervaarden, maar het is wel een onderwerp dat volgens studenten belangrijk is en bijdraagt aan het welzijn tijdens de stage. Tot slot ervaren studenten als het gaat om psychologisch welzijn meer ‘druk’: hoge stressniveaus door onduidelijke verwachtingen en een gevoel van overweldiging als het gaat om alles wat ze in deze periode ‘moeten doen’ (niet alleen stage, maar ook zaken voor de opleiding, privé, bijbaan, etc.).

De begeleidingsaanpakken die in dit onderzoek zijn onderzocht, laten zien dat het bespreekbaar maken van welzijnsthema's en reflectieactiviteiten in een groepssetting in de perceptie van studenten bijdragen aan een *beter begrip* van hun eigen welzijn en in sommige gevallen leidt tot nieuwe acties. Werkzame principes zijn het *structureel terug laten komen van het bespreken van sociaal, emotioneel en psychologisch welzijn*, het bieden van een *veilige (en soms ook anonieme) omgeving*, en het *creëren van een duidelijke structuur en begeleiding bij de start* van de stageperiode. Deze conclusies sluiten aan bij eerdere onderzoeken die onder meer aangeven dat een goede introductie en duidelijke structuur en verwachtingen, zeker aan het begin, van groot belang zijn om onzekerheid en stress te verminderen (van Ens, 2023; Zorgvernieuwers, 2024).

Aanbevelingen

Hieronder gaan we in op verschillende aanbevelingen die we op basis van de conclusies kunnen formuleren:

- ★ Studenten vinden het erg belangrijk om welzijn bespreekbaar te maken. Studenten gaven daarbij ook aan dat het belangrijk is om dit onderwerp *vaker* aan bod te laten komen, op meerdere momenten in het curriculum. Het zou zinvol zijn om meer zicht te krijgen op hoe deze onderwerpen op een **integrale wijze**, op meerdere momenten in het **curriculum** ingebed zouden kunnen worden.
- ★ Verschillende studenten hebben aangegeven dat het belangrijk is om de mogelijkheid te bieden om anoniem te kunnen reageren op vragen die over welzijn gaan. Dit is soms in strijd met groepsgerichte leeractiviteiten die we willen inrichten. Het is waardevol om meer inzicht te krijgen op hoe **anonimiteit** en deelname aan een groep (of leeractiviteiten) volgens studenten nu werkelijk een rol speelt en hoe dit praktisch vormgegeven kan worden in een lesopzet. En om bijvoorbeeld te kijken welke onderwerpen juist in een groepssetting, of juist in een individueel gesprek aan bod kunnen komen, en onder welke voorwaarden.
- ★ De begeleidingsaanpakken die we in dit onderzoek hebben ontworpen en geëvalueerd waren lessen die ingebed konden worden in een bestaande begeleidingsstructuur (zoals studieloopbaanbegeleiding). Dat betekent dat deze lessen (of dit onderwerp) ook gegeven wordt door de docenten die deze taak hebben. Het is van belang om aandacht te hebben voor deze **docenten (begeleiders)** en de vraag hoe zij aankijken tegen het thema studentenwelzijn en de rol die zij als docent daarin spelen. Wat zijn hun eigen opvattingen t.a.v. dit thema? Durven ze dit thema bespreekbaar te maken? Vinden ze dit gemakkelijk of niet? Waar hebben ze behoefte aan als het gaat om ondersteuning/ professionalisering?

- ★ Zorg voor een **goede start**: er komt zoveel op je af als student tijdens een stageperiode, en hulp daarbij is heel fijn. Zoals aangegeven in de conclusies is het voor studenten erg waardevol als ze tijdens de beginfase van de stage duidelijkheid krijgen over wat er van hen verwacht wordt, er structuur aanwezig is rondom de begeleiding, en dat ze zich welkom voelen op de stageplek.
- ★ Het ondersteunen van studenten in hun welzijn tijdens de stage vraagt om meer dan alleen een begeleidingsaanpak. Dit onderzoek heeft laten zien dat studenten enorm worstelen met het feit dat ze erg veel ‘ballen hoog moeten houden’. Ze moeten stagelopen, hebben daarnaast nog een bijbaan omdat ze financieel anders niet kunnen rondkomen, moeten opdrachten maken voor de opleiding... Veel studenten voelen zich overbelast. Dit vraagt ook om een **reflectie t.a.v. de opzet van het gehele curriculum tijdens de stageperiode**: de opdrachten voor de opleiding, welke structuur we studenten bieden, waar we ze autonomie geven en waar we ze meer willen en kunnen ondersteunen.
- ★ Zoals gezegd speelt er in het leven van studenten erg veel. Als het gaat om wat er precies speelt rondom het welzijn van studenten, kan er nog veel meer duidelijkheid komen over wat studenten precies ervaren als ze zeggen: ‘ik heb moeite om alle ballen in de lucht te houden’. Verdiepend **vervolgonderzoek** naar de wijze waarop studenten **hun leven ervaren** tijdens het studeren en stagelopen, welke keuzes ze dan maken en welke gevolgen dit precies heeft zou nog meer nuance aan deze inzichten geven.
- ★ Tot slot kunnen is het waardevol **vervolgonderzoek** in te richten over **vaardigheden** die voor studenten in belangrijke fases, en in het kader van welbevinden, van belang zijn. Veel studenten geven bijvoorbeeld aan moeite te hebben met prioriteiten stellen in hun drukke levens. Wat betekent dat dan precies? Welke vaardigheden hebben studenten daar voor nodig? En hoe kunnen wij ze als onderwijsinstelling daarin mogelijk ondersteunen?

Referenties

- Baik, C., Larcombe, W., & Brooker, A. (2019). How universities can enhance student mental wellbeing: The student perspective. *Higher Education Research & Development*, 38(4), 674-687.
- Carmona-Halty, M., Salanova, M., Llorens, S., & Schaufeli, W. B. (2021). Linking positive emotions and academic performance: The mediated role of academic psychological capital and academic engagement. *Current psychology*, 40(6), 2938-2947.
- Dopmeijer, J., Scheeren, L., van Baar, J. & Bremer, B. (2023). *Harder Better Faster Stronger? Een onderzoek naar risicofactoren en oplossingen voor prestatiedruk en stress van studenten in het hbo en wo*. Utrecht: Trimbos Instituut.
- Glastra, F., & Van Middelkoop, D. (2020). Studentsucces - Trendbreuk of studiesucces light? Een kritische blik op het nieuwe beleid. *TH&MA Hoger Onderwijs*, 2020(3), 13-17.
- Howell, A. J. (2009). Flourishing: Achievement-related correlates of students' well-being. *The Journal of Positive Psychology*, 4(1), 1-13.
- Keyes, C. L. M. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. *Journal of Health and Social Behavior*, 43(2), 207-222.
- Keyes, C. L. M. (2005). Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of the complete state model of health. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(3), 539-548.
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2019). *Houdbaar voor de toekomst. Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek*. Den Haag: Ministerie OCW.
- Mittendorff, K. (2024). *Stimuleren van studentsucces: de student echt centraal?* Saxion: Lectorale rede.
- Mooij, Nina B.L. (2023). *Onderzoeken over en effecten van aanpakken ter bevordering van studentenwelzijn in het middelbaar beroepsonderwijs: een scoping review*. Master thesis, Educational Sciences.
- Mor, Y., & Mogilevsky, O. (2013). The learning design studio: collaborative design inquiry as teachers' professional development. *Research in Learning Technology*, 21.
- Pel, A. & Druif, I. (2024). *Het grote jongerenonderzoek. Het gedrag van jongeren onder de loep*. Mediahuis, Wayne Parker Kent & Mediatest.
- Renshaw, T. L., & Bolognino, S. J. (2016). The College Student Subjective Wellbeing Questionnaire: A brief, multidimensional measure of undergraduate's covitality. *Journal of happiness studies*, 17, 463-484.
- Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. *Oxford review of education*, 35(3), 293-311.
- Slotboom, S. ., & Gravesteyn, C. (2020). Levensvaardigheden voor studenten. *Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs*, 38(2), 41-64.

Stebbleton, M. J., Soria, K. M., & Huesman Jr, R. L. (2014). First-generation students' sense of belonging, mental health, and use of counseling services at public research universities. *Journal of College Counseling*, 17(1), 6-20.

van Ens, S. (2023). *Begeleiding in beroepsvorming: over passende begeleiding voor mbo'ers met psychosociale problematiek tijdens hun stage*. Master thesis, Pedagogical and Educational Sciences.

van Dijk, S. (2024). Geestelijke verzorging als onderdeel van een integrale wellbeing approach ter bevordering van mentale gezondheid en veerkracht van studenten. Masterthesis, Universiteit voor Humanistiek.

Van Turnhout, K., Andriessen, D. & Cremers, P. (2023). *Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek*. Boom Uitgevers.

't Mannetje, J. (2023). *Let them flourish: enhancing higher education students' well-being*. Groningen: University of Groningen, proefschrift.

Yin, R.K. (2014). *Case Study Research Design and Methods (5th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Zorgonderwijsvernieuwers. (2024, 25 november). *Motiveren en begeleiden van zorgstudenten tijdens hun stage*. Bohn Stafleu van Loghum. Geraadpleegd op 31 maart 2025, van <https://zorgonderwijsvernieuwers.bsl.nl/motiveren-en-begeleiden-van-zorgstudenten-tijdens-hun-stage/>

Bijlage 1

Interviewleidraad studentinterviews Empathy fase/ vooronderzoek

Welzijn

- Sociaal welzijn:
 - Hoe is het contact met collega's op stage?
 - Hoe is het contact met de werkbegeleider?
 - Hoe is het contact met mede stagiaires?
 - Hoe is het contact met school?
- Emotioneel welzijn:
 - Ben je tevreden tav je stage?
 - Voel je je gelukkig/ oke?
 - Ga je met een goed gevoel naar je stageplek?
 - Is het fijn/ gezellig?
 - Ervaar je steun vanuit de stage? Hoe, door wie?
- Psychologisch welzijn:
 - Zelfvertrouwen/ zelfverzekerdheid (andere kant: faalangst?)
 - Stress
 - Uitgedaagd voelen
 - Omgaan met verantwoordelijkheden
 - Balans tussen stage, studie en privé

Zelfregie

Daarna ook bevragen op 'hoe ga je hier zelf mee om':

- Hoe ga je om met lastige situaties? (eventueel doorvragen op de onderwerpen die hierboven zijn benoemd rondom sociaal welzijn, emotioneel welzijn, psychologisch welzijn)
 - Neem je zelf initiatief om het te veranderen (als dat nodig is)?
 - Voel je ruimte om zelf initiatief te nemen?
 - Bespreek je het met anderen en kom je daarmee tot oplossingen of andere aanpakken?
- Op een schaal van 1-10: kun je aangeven in hoeverre jij zelf grenzen aangeven? Kun je dat toelichten?
 - Doe je dat ook richting cliënten?
 - En werkbegeleider/ stagebegeleider?
 - Wat doe je wel/ niet?

Begeleiding

- Worden deze thema's bijvoorbeeld wel eens besproken in de klas? Of tijdens de stagebegeleiding of SLB?
- Hoe ervaar je de begeleiding vanuit school? Wat werkt goed, of juist niet?
- Heb je suggesties voor hoe de opleiding hier aandacht voor zou kunnen hebben?
- Welke thema's zou je daarin belangrijk vinden?
- Wat zou je nog willen meegeven?

Bijlage 2

Case 3 Empathy fase Studentenwelzijn in de stage 'Vragenlijst en placemat'

Methodiek Empathy fase

Toelichting vooraf
op werkwijze, beschikbare tijd en begrippen en tekenen
Informed Consent

Placemats
eerst zelf antwoorden op vragenlijst formuleren

Groepsgesprekken deelname (N=15)
aan de hand van de thema's welzijn, zelfregie &
begeleiding

Opname gesprekken
Analyse: behoefte, knelpunten wat er nodig is

Veiligheid
Anonimiteit garanderen, mogelijkheid om individueel
door te praten op een thema

Welzijn

Sociaal

- Hoe is het contact met collega's op stage?
- Hoe is het contact met de werkbegeleider?
- Hoe is het contact met mede stagiaires?
- Hoe is het contact met school?

Emotioneel

- Ben je tevreden tav je stage?
- Voel je je gelukkig/ oke?
- Ga je met een goed gevoel naar je stageplek?
- Is het fijn/ gezellig?
- Ervaar je steun vanuit de stage? Hoe, door wie?

Psychologisch

- Zelfvertrouwen/ zelfverzekerdheid (andere kant: faalangst?)
- Stress
- Uitgedaagd voelen
- Omgaan met verantwoordelijkheden
- Balans tussen stage, studie en privé

Zelfregie

Daarna ook bevragen op 'hoe ga je hier zelf mee om':

- Hoe ga je om met lastige situaties? (eventueel doorvragen op de onderwerpen die hierboven zijn benoemd rondom sociaal welzijn, emotioneel welzijn, psychologisch welzijn)

- Neem je zelf initiatief om het te veranderen (als dat nodig is)?
 - Voel je ruimte om zelf initiatief te nemen?
 - Bespreek je het met anderen en kom je daarmee tot oplossingen of andere aanpakken?
- Op een schaal van 1-10: kun je aangeven in hoeverre jij zelf grenzen aangeven? Kun je dat toelichten?
 - Doe je dat ook richting cliënten?
 - En werkbegeleider/stagebegeleider?
 - Wat doe je wel/ niet?

Begeleiding

- Worden deze thema's bijvoorbeeld wel eens besproken in de klas? Of tijdens de stagebegeleiding of SLB?
- Hoe ervaar je de begeleiding vanuit school? Wat werkt goed, of juist niet?
- Heb je suggesties voor hoe de opleiding hier aandacht voor zou kunnen hebben?
- Welke thema's zou je daarin belangrijk vinden?
- Wat zou je nog willen meegeven?

Bijlage 3

Interviewleidraad studenten Saxion over Studentsucces tijdens de stage (Evaluatiefase)

Reminder: informed consent laten invullen (link of QR-code)

Inleiding:

Voor de start van de inhoudelijke vragen een korte *reminder* met de respondenten over wat de interventie ook alweer inhield: een les in week 1.3/1.4 over wat speelt in de thuisgroep m.b.t. welzijn en een workshop in december over jouw welzijn tijdens de stage/praktijkleren.

Tevens *checken* aan welke onderdelen zij zelf hebben deelgenomen en welke vorm van praktijkleren zij volgden in semester 1.

Vragen:

- De interventie was gericht op het vergroten van inzicht in je eigen **welzijn** en je mogelijkheden om daar zelf **invloed (regie)** op uit te oefenen bij het praktijkleren. Welzijn kun je nader specificeren in *sociaal* (contact), *emotioneel* (geluk, steun, tevredenheid) en *psychologisch* (zelfvertrouwen, stress/balans, uitdaging) welzijn.:
 - Heeft de thuisgroeples daar voor jou iets aan bijgedragen? Zo ja, wat?
 - Heeft de workshop daar voor jou iets aan bijgedragen? Zo ja, wat?
- Welke elementen of kenmerken van de les/workshop zorgden ervoor dat het wat opleverde voor jou? Wat vond je precies goed aan de les/workshop en waarom? Denk bijvoorbeeld aan:
 - de inhoud die tijdens de les/workshop aan bod kwam,
 - het soort opdracht dat je kreeg,
 - of en hoe je moest samenwerken,
 - hoe de docent het aanpakte.
- Welke verbetering zou jij graag zien als het gaat om de begeleiding tijdens het praktijkleren en jouw welzijn in die periode?
 - Waar zou deze zich op moeten richten? Waar is nu wellicht onvoldoende aandacht voor? (op basis van evaluatie workshop Saxion lijken vooral werkdruk/stress en twijfel/onzekerheid te spelen onder de studenten, dus psychologisch welzijn). Doorvragen op drie dimensies sociaal, emotioneel, psychologisch.
 - Hoe zou de opleiding deze begeleiding kunnen vormgeven? Hoe zou jij graag ondersteund willen worden in jouw welzijn tijdens het praktijkleren?

Bijlage 4

Interviewleidraad studiecoaches Saxion over Studentsucces tijdens de stage (reflectiefase)

Reminder: informed consent laten invullen (link of QR-code)

Inleiding:

Voor de start van de inhoudelijke vragen een korte *reminder* met de respondenten over wat de interventie ook alweer inhield: een les in week 1.3/1.4 over wat speelt in de thuisgroep m.b.t. welzijn en een workshop in december over jouw welzijn tijdens de stage/praktijkleren.

Tevens *checken* of zij de les daadwerkelijk hebben gegeven en in hoeverre ze de inhoud van de workshop bekeken hebben.

- De interventie was gericht op het vergroten van inzicht in je eigen **welzijn** en je mogelijkheden om daar zelf **invloed (regie)** op uit te oefenen bij het praktijkleren. Welzijn kun je nader specificeren in *sociaal* (contact), *emotioneel* (geluk, steun, tevredenheid) en *psychologisch* (zelfvertrouwen, stress/balans, uitdaging) welzijn:
 - Heeft de thuisgroeplees daar naar jouw idee iets aan bijgedragen voor de studenten? Zo ja, wat en waarom denk je dat?
 - Heeft de workshop daar naar jouw idee iets aan bijgedragen voor de studenten? Zo ja, wat en waarom denk je dat?
- Welke elementen of kenmerken van de lessen/workshop zorgden ervoor dat het wat opleverde voor de studenten? Wat vond je goed aan de lessen (en evt. de workshop) en waarom? Denk bijvoorbeeld aan:
 - de inhoud die tijdens de lessen/workshop aan bod kwam,
 - het soort opdracht dat studenten kregen,
 - of en hoe ze moesten samenwerken,
 - hoe je het als studiecoach aanpakte.
- Hoe tevreden ben je over de bruikbaarheid van de interventie?
 - Was het materiaal bij de les toereikend voor jou? Kon je ermee uit de voeten?
 - Ging het over de goede dingen? Welke verbeteringsuggesties heb je t.a.v. de inhoud van de les en de workshop?
 - Welke verbeteringsuggesties heb je voor de vorm van de les en de workshop (werkvormen, groepering, rol studiecoach, etc.).
- Welke verbetering zou jij graag zien als het gaat om de begeleiding die studenten krijgen tijdens het praktijkleren en hun welzijn in die periode?
 - Waar zou de begeleiding of ondersteuning zich (meer) op moeten richten? Waar is nu wellicht onvoldoende aandacht voor?
(op basis van evaluatie workshop lijken vooral werkdruk/stress en twijfel/onzekerheid te spelen onder de studenten, dus psychologisch welzijn). Doorvragen op drie dimensies sociaal, emotioneel, psychologisch.
 - Hoe zou de opleiding deze begeleiding kunnen vormgeven? Hoe zou jij graag zien dat studenten binnen deze opleiding ondersteund worden in hun welzijn tijdens het praktijkleren?

Bijlage 5

Evaluatievragenlijst studenten Case 1 (Saxion) over workshop

Beste student,

Als onderwijsinstelling willen we de studentbegeleiding goed vormgeven. Vanuit het lectoraat Innovatief en Effectief onderwijs van Saxion en het practoraat Positieve Gezondheid van ROC Aventus doen we nu onderzoek hoe we studentwelzijn tijdens de stage kunnen bevorderen. De workshop die je zojuist hebt gevolgd, is hier onderdeel van.

We willen je met deze korte enquête graag enkele vragen stellen over wat je vond van de workshop. De resultaten worden anoniem verzameld en opgeslagen op de Saxion Research Cloud waar alleen de betrokken onderzoekers toegang toe hebben. Rapportage over de resultaten zal nooit herleidbaar zijn naar individuele respondents. Nadat de resultaten zijn geanalyseerd, worden deze veilig gearchiveerd in het Research Data Management systeem.

Je neemt vrijwillig deel aan deze enquête en je kan op elk moment stoppen. Je kunt ook achteraf aan de onderzoekers vragen welke gegevens van jou bij hen aanwezig zijn en aan hen doorgeven dat jouw gegevens verwijderd moeten worden. Dit kan via e-mail: k.m.mittendorff@saxion.nl. Via deze weg kun je ook meer informatie opvragen over het onderzoek.

We vragen op deze manier om jouw toestemming. Deze toestemming heeft digitaal ingevuld dezelfde waarde als een op papier ondertekend formulier. Wij hopen dat we jou hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,
Onderzoekers lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Saxion
Onderzoekers practoraat Positieve Gezondheid ROC Aventus

INFORMED CONSENT Studentwelzijn tijdens praktijkleren - evaluatie workshop

Ik verklaar hierbij dat ik voldoende en op duidelijke wijze ben ingelicht over de aard en de methode van het onderzoek. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Mijn gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Persoonsgegevens worden niet door derden verwerkt zonder mijn uitdrukkelijke toestemming.

- Ik begrijp bovenstaande tekst en ga akkoord met deelname aan dit onderzoek.
- Ik ga niet akkoord met deelname aan dit onderzoek

Voor- en achternaam:

Datum van vandaag:

VRAGENLIJST

Welk cijfer geef je voor de workshop over studentwelzijn tijdens praktijkleren?
1 – 10

Wat is voor jou het belangrijkste dat je hebt geleerd van de workshop?

Heb je iets gemist in de workshop? Zo ja, wat?

Wat vond je goed aan de workshop?

Heb je tips om de workshop te verbeteren?

Is er in de workshop iets aan bod gekomen waarover je graag verder zou willen doorpraten? (bijvoorbeeld in je thuisgroep)

Welke thema's spelen voor jou het meest als het gaat om je welzijn tijdens het praktijkleren? (je mag meerdere antwoorden aanvinken):

- Gevoel van werkdruk/stress
- Gevoel van onzekerheid of twijfel
- Omgaan met ongewenst gedrag
- Omgaan met emoties
- Hulp of feedback vragen
- Grenzen aangeven
- Te veel of juist te weinig uitdaging
- Moeizaam contact met werkbegeleider
- Moeizame samenwerking met collega's op stage
- Moeizame samenwerking met medestudenten
- Anders, namelijk:

Bijlage 6

Vragenlijst Case 2 (Aventus) 'Impact begeleiding in de leernetwerken' (Evaluatiefase)

Thema:

Opdrachten:

1. *Hebben het thema en de opdrachten iets bijgedragen aan je sociaal-, emotioneel-, en/of psychologisch welzijn?*
 - a. *Zo ja, wat uit de opdrachten zorgde daarvoor?*
 - b. *Waarom was dat behulpzaam?*
2. *Hebben het thema en de opdrachten iets bijgedragen aan je zelfregie in onvoorziene situaties op je stage?*
 - a. *Zo ja, wat uit de opdrachten zorgde daarvoor?*
 - b. *Waarom was dat behulpzaam?*
3. *Hebben het thema en de opdrachten iets bijgedragen aan je zelfregie in het aangeven van je persoonlijke grenzen op je stage?*
 - a. *Zo ja, wat uit de opdrachten zorgde daarvoor?*
 - b. *Waarom was dat behulpzaam?*
4. *Hebben het thema en de opdrachten iets bijgedragen aan je zelfregie in het aangeven van je professionele grenzen op je stage?*
 - a. *Zo ja, wat uit de opdrachten zorgde daarvoor?*
 - b. *Waarom was dat behulpzaam?*
5. *Hebben het thema en de opdrachten iets bijgedragen aan je gevoel van binding met je stage?*
 - a. *Zo ja, wat uit de opdrachten zorgde daarvoor?*
 - b. *Waarom was dat behulpzaam?*
6. *Wat heeft de samenwerking met medestudenten tijdens het leernetwerk bijgedragen aan je eigen regie op je sociaal-, emotioneel-, en psychologisch welzijn?*
7. *Wat heeft de samenwerking met de docent tijdens het leernetwerk bijgedragen aan je eigen regie op je sociaal-, emotioneel-, en psychologisch welzijn?*
8. *Welke verbetering zou jij graag zien als het gaat om de begeleiding tijdens je stage en bevordering van je eigen regie op je sociaal-, emotioneel-, en psychologisch welzijn?*
 - a. *Waar zou deze zich op moeten richten?*
 - b. *Waar is nu wellicht onvoldoende aandacht voor?*
 - c. *Hoe zou de opleiding deze begeleiding kunnen vormgeven?*
 - d. *Hoe zou jij graag ondersteund willen worden in jouw welzijn tijdens je stage?*

Bijlage 7

Vragenlijst Case 3 (Aventus) 'Impact begeleiding in de stamgroepen' (Evaluatiefase)

Specifieke vragen in (na) de les (Forms)

- *Wat neem je mee uit les 1 naar je stage?*
- *Wat neem je mee uit les 2 en hoe pak je dat aan?*
- *Welke onderwerpen zou je nog verder willen bespreken?*
- *Welke tips heb je nog voor ons?*

Vragenlijst individuele impactgesprekken (semigestructureerd)

Algemeen

- a. *Hoe ervaar jij de lessen rondom het thema studentenwelzijn?*
- b. *Wat draagt volgens jou bij aan de verbetering van de eigen regie op je sociaal, emotioneel en psychologisch welzijn tijdens je stage?*
- c. *Wat leverde de lessen met je medestudenten over de flowervaring en uitdaging je op voor de verbetering van je eigen regie op je sociaal, emotioneel en psychologisch welzijn?*
- d. *Wat leverde de samenwerking met je slb'er of werkplekbegeleider op voor verbetering op je eigen regie op je sociaal, emotioneel en psychologisch welzijn tijdens je stage?*

Verdiepende vragen

1. Heeft de les over je eigen flow-ervaring bijgedragen aan je sociaal-, emotioneel-, en/of psychologisch welzijn?
 - a. Zo ja, waar merkte je dit aan?
 - b. Waarom was dat behulpzaam?
2. Heeft de les bijgedragen aan je zelfregie in een lastige situatie op je stage?
 - a. Zo ja, wat zorgde daarvoor?
 - b. Waarom was dat behulpzaam?
3. Hebben de lessen bijgedragen aan je zelfregie in het aangeven van je persoonlijke grenzen in de stage?
 - a. Zo ja, wat zorgde daarvoor?
 - b. Waarom was dat behulpzaam?
4. Hebben het thema en de opdrachten iets bijgedragen aan je zelfregie in het aangeven van professionele grenzen op je stage?
 - a. Zo ja, wat uit de les zorgde daarvoor?
 - b. Waarom was dat behulpzaam?
5. Hebben de lessen iets bijgedragen aan het gevoel van binding op je stage?
 - a. Zo ja, wat uit de opdrachten zorgde daarvoor?
 - b. Waarom was dat behulpzaam?
6. Wat heeft de uitwisseling met mede-studenten bijgedragen aan je eigen regie op je sociaal-, emotioneel-, en psychologisch welzijn?
7. Wat heeft de samenwerking met je docent tijdens de lessen bijgedragen aan je eigen regie op sociaal-, emotioneel-, en psychologisch welzijn?
8. Welke verbetering zou jij graag zien als het gaat om de begeleiding tijdens je stage en bevordering van je eigen regie op je sociaal-, emotioneel-, en psychologisch welzijn?
 - a. Waar zou deze zich op moeten richten?
 - b. Waar is nu wellicht onvoldoende aandacht voor?
 - c. Hoe zou de opleiding deze begeleiding kunnen vormgeven?
 - d. Hoe zou jij graag ondersteund willen worden in jouw welzijn tijdens de stage?